

TALABALAR - BO'LAJAK O'QITUVCHILARINING KASBIY SHAXSINI SHAKLLANTIRISH SHARTLARI

Ruzimova D

Yangi asr universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493536>

Annotasiya: Maqolada oliy ta'lim tizimida talabalar - bo'lajak o'qituvchilarining kasbiy shaxsini shakllantirishda til-lingvistika mavzusini ochib beradi. O'ziga xoslik elementlari ko'rib chiqiladi, ular maqsadlar, qadriyatlar, e'tiqodlardir. O'ziga xoslik amalga oshiriladigan sohalar, xususan, kasb, din, siyosat, ijtimoiy rollar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, til, shaxsiylashtirish, talaba, pedagog, kompetensiya.

Talabalardagi o'ziga xoslik ifodalangan hissiy va xulq-atvor darajalarini aks ettiradi. A.Maslouning ehtiyojlarning ierarxik piramidasiga ko'ra shaxsiy va kasbiy ehtiyojlar ochiladi, ularning qanoatlantirishi talabalar tomonidan mustaqil ta'lim asosida amalga oshirishga, kasbiy faoliyatda o'zini-o'zi amalga oshirishga yaqinlashtiradi.

1-rasm. L.B.Shnayderning ilmiy qarashlari yoritilgan talabalardagi kasbiy identifikatsiyaning uchta komponentining xususiyatlari

Talabalardagi kasbiy identifikatsiyaning uchta komponentining xususiyatlari (L.B. Shnayder bo'yicha): kognitiv, hissiy, xulq-atvor, uning tuzilishini tashkil qiladi. Shuningdek, talabalar - bo'lajak o'qituvchilar o'zga tillarni o'rganishi raqobatbardosh kadrlarning zamon talabiga javob berishini shakllantiradi. Talabalarning kasbiy shaxsini shakllantirishda ishlab chiqilgan pedagogik shart-sharoitlar yordam beradi. Ishlab chiqilgan shartlarning asosiy yo'nalishi bo'lajak o'qituvchilar o'quv jarayonini boyitish g'oyasi bo'lib, unda talabalarning kasbiy identifikatorining uchta tarkibiy qismi rivojlanadi, xususan: o'z-o'zini aks ettirish uchun yuqori motivatsiyani rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirish, talabalarning professional sifatida o'zini o'zi belgilashiga hissa qo'shadigan kasbiy bilim va e'tiqodlarni shakllantirish xamda kasbiy maqsadlarni belgilash, muammolar va vazifalarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradigan, pedagogik vaziyatlarni modellashtirish, ular bilan o'zaro munosabatlarning o'ziga xos uslubini rivojlantirish maqsadida raqamli ta'lim muhitida til o'rganish

kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat. Shuningdek, talabalar - bo'lajak raqobatbardosh kadrlar yani bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shaxsini shakllantirishga yordam beradigan ishlab chiqilgan pedagogik shart-sharoitlar asosida interfaol texnologiyalardan foydalangan xolda pedagogik texnologiyalarni boyitish zamon talabidir.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimi o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalash, yangi sharoitlarga moslashuvchan moslashish, ijodkorlik va tashabbuskorlik, kasbiy kompetensiyani oshirishga rag'batlantirish ko'nikmalariga ega bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlashni o'z ichiga oladi [1].

J.Marsia o'ziga xoslikni egoning tuzilishi - ichki, o'z-o'zini yaratuvchi, ehtiyojlar, qobiliyatlar, e'tiqodlar va individual tarixning dinamik tashkiloti sifatida aniqladi. U, E.Erikson kabi, shaxsning o'ziga xosligi quriladi, ma'lum bir konstitutsiyaga aylanadi, bu hayot va kasbiy vazifalar, shaxs oldida turgan masalalar va muammolarga oid qabul qilingan qarorlardan iborat deb hisoblardi. Shaxsning o'z imkoniyatlari va cheklovlarini bilishi va tahlil qilishi uning maqsadlarni belgilash va ongli tanlov qilish ko'nikmalarini shakllantirishga katta hissa qo'shadi.

2-rasm. J.Marsiyaning ilmiy qarashlarida shaxsning shaxsiyatni rivojlantirish bosqichlari

Shaxsni shakllantirishning zaruriy sharti J.Marsiya shaxs ta'rifini uchta asosiy yo'nalishda ko'rib chiqdi: kasb, din, siyosat (oxirgi ikkitasi mafkura sohasini tashkil qiladi). U shaxsni shakllantirishning status modelini ishlab chiqdi va shaxsiyatni rivojlantirish bosqichlari sifatida ham harakat qilishi mumkin bo'lgan to'rtta maqomni aniqladi: diffuz, oldindan belgilangan, moratoriy, erishilgan. Ushbu modeldagi kasbiy identifikatsiya maqomini aniqlash mezonlari kasbga oid qabul qilingan qarorlarning mavjudligi va muayyan kasbiy majburiyatlarni qabul qilish darajasidir [3].

A. Waterman maqsad, qadriyatlar va e'tiqodlarni o'ziga xoslik elementlari deb ataydi. Va u o'ziga xoslikni ikkita o'zaro bog'liq jihat sifatida taqdim etadi:

jarayon va mazmun.¹

Protessual jihat - bu shaxsning shaxsiyatini shakllantiruvchi elementlar bo'lib xizmat qiladigan maqsadlar, qadriyatlar va e'tiqodlarni tan olish, baholash va tanlash tartibi.

Mazmun jihati deganda, inson hayotining har qanday sohasi: kasbiy, diniy, siyosiy, ijtimoiy (jumladan, ota-onalik, oilaviy rollar) bo'yicha o'z shaxsiyatiga kiritadigan maqsadlar, qadriyatlar va e'tiqodlarning mohiyati tushuniladi.

Shaxsning shaxsiyatini shakllantirishda eng muhimi, A.Uotermanning fikricha, hayotning to'rtta sohasi:

- kasbda o'z taqdirini o'zi belgilash va kasbiy yo'lda qaror qabul qilish;
- diniy e'tiqodlar va axloqiy qadriyatlarni tahlil qilish, tanlash va o'zlashtirish;
- siyosiy qarashlarni shakllantirish,
- ijtimoiy rollarni aniqlash va qabul qilish [4].

Professional o'ziga xoslik ikki darajada ifodalanadi:

- hissiyotlar darajasida inson mehnat sharoitlari, kasbiy munosabatlari, u bilan hamkorlik qilishga tayyor yoki tayyor bo'lmagan talabalar, maqsadlarga erishish va vazifalarni bajarishning maqbul usullari, ushbu kasbda o'ziga, kasbning o'ziga bo'lgan munosabatlariga nisbatan ma'lum imtiyozlarni rivojlantiradi.
- xulq-atvorda kasbiy o'ziga xoslik hissiyotlar darajasida shakllangan afzalliklar, kasbiy faoliyat, hamkasblar va munosabatlarga oid qarorlar natijasi bo'lgan aniq harakatlar shaklida namoyon bo'ladi [4].

L.B.Schneider identifikatsiya tuzilishini qabul qilingan qarorlar birikmasi sifatida ifodalaydi, ularning har biri shaxs o'ziga xosligining muhim elementi bo'lib, natijada xatti-harakatlar darajasida ifodalanadi:

1. O'z taqdirini o'zi belgilash - o'zi haqida qabul qilingan qarorlar;
2. Shaxsiylashtirish - boshqa talabalar bilan munosabatlar va o'zaro munosabatlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish;
3. O'z-o'zini tashkil qilish - bu shaxsning ma'lum bir qiyofasini yaratish.

Talabalarning ta'lim yo'nalishidan tashqari til o'rganishlari uchun komponentlarni aniqlash uchun asosiy parametrlar L.B.Schneiderning ilmiy asarlarida yoritilgan. [2].

A.M.Rikel va L.B.Schneiderlarning kasbiy o'z-o'zini rivojlantirish kontseptsiyasi tarkibi: [4]

1. kognitiv komponent- kasbiy jihatdan muhim fazilatlar, kasbiy o'z-o'zini samaradorligi, kasbga yo'naltirilganligi haqidagi g'oyalar, kasbiy talab haqidagi

¹ <https://articlekz.com/article/35660>

g'oyalar, kasbiy bilimlar va kasbiy e'tiqodlar, o'zini "professional" sifatida anglash;

2. hissiy komponent- kasbiy o'zini o'zi qadrlash, kasbiy ahamiyatga egalik hissi, kasbiy e'tiqod va bilimlarga, "bajaruvchi" sifatida o'ziga nisbatan hissiy va baholovchi munosabat;

3. xulq-atvor komponenti- bu shaxsning haqiqiy kasbiy xatti-harakati, kasbiy muhitdagi o'zaro munosabat uslubi, uning dastlabki ikki komponentning o'zaro ta'siri natijasida kasbiy faoliyatda o'zini o'zi amalga oshirishga qaratilgan faol harakatlari.

O'z-o'zini rivojlantirish kontseptsiyasi - bu insonning xatti-harakatlarida aks etgan kuchli va barqaror o'zini tavsiflash, hissiy jihatdan ranglangan munosabatlar va o'zi haqidagi g'oyalar to'plami.

Kasbiy o'ziga xoslikka erishish uchun inson o'z qobiliyatlarini rivojlantiradi, kasbiy faoliyatda o'zini o'zi anglashni ta'minlaydigan ma'lum kasbiy bilimlarni oladi.

A.Maslouning fikricha, erkinlik hissi bevosita inson erishgan ehtiyojlar ierarxiyasidagi yoshi va darajasiga bog'liq. Inson o'sib ulg'aygan sari, u pastdan boshlab va yuqoriga ko'tarilgan yuqori darajadagi ehtiyojlarni yopadi va shaxsiy rivojlanish yo'nalishlarini tanlashda ko'proq erkinlikka ega bo'ladi. Albatta bunda o'zga tilga bo'lgan ehtiyoj ham ortib boradi. Yani qanchalik ko'p tilni bilishi kelajakda o'zining moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun xizmat qiladi.

References:

1. Prigojin A.I. Maqsad va qadriyatlar: kelajak bilan ishlashning yangi usullari / A.I. Prigojin. - M.: 2010. - 431 b.
2. Schneider L.B. Kasbiy shaxs: monografiya / L.B. Shnayder. - M.: MOSU, 2001. - 272 b.
3. Braerskaya A.Yu. Zamonaviy madaniyatda shaxsiy o'ziga xoslikni shakllantirish kontekstida ijodkorlik muammosi: erkinlik va zarurat o'rtasidagi / A.Yu. Braerskaya, O.A. Muradyan // Maykop davlat texnologiya universitetining xabarnomasi. - 2017. - No 3. - S. 113-119.
4. Andreev V.I. Pedagogika: ijodiy o'zini o'zi rivojlantirish bo'yicha o'quv kursi / V.I. Andreev. - 2-nashr. - Qozon: Innovatsion texnologiyalar markazi, 2000. - B. 124.